

KARANTIN JAZO EMAS, BALKI SINOV (RISOLAT HAYDAROVANING “KARANTIN” QISSASI MISOLIDIDA)

N.R.Uzoqova

Sanoat farmatsiyasi fakulteti, 2 kurs talabasi
Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749016>

Ma’lumki, dunyoda koronavirus infeksiyasi insoniyat hamjamiyatiga jiddiy havf soldi. Minglab odamlar boshiga katta ofat keltirdi. Bu ofat dunyo ahli qatorida o‘zbek xalqini ham chetlab o‘tmadi. Sinovli onlarda o‘zbek xalqi o‘zining mehr-oqibatligi, bag‘rikengligi, hamjihatligi va yuksak insoniy fazilatlarini yana bir bor namoyon eta oldi. Adabiyotshunos olim Qozoqboy Yo‘ldosh ta’kidlagandek: “Karantin jazo emas, balki sinov, bo‘lganda ham har bir odamning qanchalik darajadagi odamiyligi aniqlanadigan sinovdir”. Haqiqatda bu sinovli onlar barchamizga tanish. Risolat Haydarovaning “Karantin” qissasi mana shunday tuyg‘ularning, fazilatlarining sinovli onlarda ham buka olmaganligini isbotlab, yoritib bera oldi. Asar bosh qahramoni Malika. Jamiyat rivojida o‘z o‘rni va mavqega ega bo‘lgan, bugungi kun tili bilan aytganda “jamiyat peshqadamlari”dan biriga aylangan, zamonaviy fikrlovchi, rahbar ayol, o‘z xodimlariga talabchan, tashabbuskor yo‘lboshchi, oilada esa mehribon ona, sevimli rafiq. Asarning har bir detali adiba nigohidan chetda qolmagandek. Birgina mana shu “karantin” ortida insoniyatga berilgan sinov, ortga qarash, har bir qadamimiz, qilgan amallarimizni sarhisob qilishga berilgan sinov onlariga qiyos qilishimiz mumkin. Birgina Malikaning onasi obrazi orqali o‘zbek ayolining sabr-qanoatli, shukuronalik tuyg‘ularining vujudiga kelishi, oilaparvar, farzandlar tarbiyasida sharqona odob-axloqni, ibo, hayoni singdirishga intilgan ayolni ko‘rishimiz mumkin. Asardagi “sholg‘om solingan osh” xususidagi jumalardan ham anglash mumkinki og‘ir sharoitlarga qaramasdan yo‘qdan bor qilguvchi, boriga qanoat qiluvchi o‘zbek ayolining naqadar sabotli ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, qo‘shni Nastya (millati va dini boshqa) xolaning vafoti bilan bog‘liq voqelikdan ham ko‘rishimiz mumkinki, o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan insonparvarlik, bag‘rikenglik, birodarlilik, saxovatpeshalik, g‘amxo‘rlik singari fazilatlar yanada o‘z aksini topadi. Qo‘ni – qo‘shni tomonidan Nastya xolaning tiriklik chog‘idayoq hech qachon yolg‘iz qoldirmaganligi, osh-ovqatidan doimo boxabar bo‘lishi, betob chog‘lari xolidan xabar olishlari asarda mahorat bilan chizib berilgan.

Adiba “Karantin” qissasi orqali o‘quvchida insoniylikni, hamjihatlikni, mehr-oqibat singari fazilatlarini unutmaslikni e’tirof etadi. Ommaviy madaniyat ta’siri sharoitda mazkur asarlarni mutolaa qilishga targ‘ib etish yoshlar tarbiyasida muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karim B. “Ruhiyat alifbosi”. G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uy. Toshkent – 2018.
2. Haydarova R. “Karantin”. Toshkent. – “Adabiyot”. 2021.
3. Ziyonet..